

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologiyistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologiyistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turdiyeva D.Sh. Bo'lajak pedagoglarda kasbiy ma'naviyatni rivojlantirish texnologiyalari. Toshkent: TDPU. 2021. 97-b.
2. Komilova B. N. Pedagogik ma'naviyatning nazariy asoslari. Toshkent: TDPU. 2020. 81-b.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat. 2008. 77-b.
4. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. Nodir va dono fikrlar. -T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi". 2004. - 160 b.
5. Kenjayev D., Ismatova N. va b. Tarbiya. 11-sinf uchun darslik.– Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 128 b.

UO'K: 373.091.3:373.015.31:78

MUSIQA TA'LIMIDA O'QUVCHILARNING KREATIV VA IJTIMOYIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/17841540>

Ergashev Murodbek Ikromovich,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada musiqiy ta'lim vositasida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishda mashg'ulotlarning roli, musiqa ta'limida dars metodlarini belgilashning o'ziga xos xususiyatlari, o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish bosqichlari xususida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *musiqiy ta'lim, kompetensiya, metodika, maktab, musiqa madaniyati, kuy, qo'shiq, tafakkur, san'at, improvizatsiya.*

Аннотация. *В статье рассматривается роль обучения в развитии креативных и социальных компетенций учащихся посредством музыкального образования, особенности методов обучения в музыкальном образовании, этапы развития креативных и социальных компетенций учащихся.*

Ключевые слова: *музыкальное образование, компетенция, методика, школа, музыкальная культура, мелодия, песня, мышление, искусство, импровизация.*

Abstract. *The article discusses the role of teaching in the development of creative and social competencies of students through music education, the features of teaching methods in music education, the stages of development of creative and social competencies of students.*

Keywords: *musical education, competence, methodology, school, musical culture, melody, song, thinking, art, improvisation.*

Ta'lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biri bu – o'qitish metodikasini milliy va ilg'or xorijiy tajribalar uyg'unligida rivojlantirish, takomillashtirishdan iborat. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o'z nutqlarida "Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgarmaydi", - deb alohida ta'kidlab o'tgan edi [1]. Chindan ham o'qituvchining dars o'tish metodikasi mukammal, o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan, motivatsiya uyg'otuvchi, qiziqarli, tushunarli, ma'rifiy to'yintirilgan, ma'naviy boyitilgan ahamiyatga molik bo'lar ekan, shubhasiz, bunday darslarda o'quvchi bilimlarni puxta o'zlashtirib boradi.

Taniqli rus metodisti V.V.Golubkovning: "Barcha metodikalar, ular qaysi fanga tegishli ekanidan qat'i nazar, shu jihatdan bir-birlariga o'xshaydilar, ular prinsiplar, materiallar va o'qituvchi metodlarini muayyan izchillikda tekshirishga qaratiladi va nimaga, nimani va qanday degan uch asosiy savolga javob beradi", - deb bergan ta'rifi metodikaning fanlararo mushtaraklik jihatini belgilashga xizmat qiladi [2].

Metodika istilohiga berilgan ta'riflar ichida rus metodist olimasi M.A.Ribnikovaning: "Metodika – bu vaqtni tejash, o'quvchilar kuchini oqilona ishlatish, o'quv materialidagi asosiy va bosh xususiyatlarni ko'ra olish ko'nikmasi, jamoa mehnatini tashkil etabilish san'ati; bu o'quvchilarga ularning individual xususiyatlarini ko'zda tutib ta'sir ko'rsatish tizimidir", deb bergan ta'rifi mukammalligi bilan ajralib turadi [3]. Darslarda, o'quv mashg'ulotlarida qo'llaniladigan metod va usullar, pedagogik texnologiyalar, grafik organayzerlar, umuman, dars sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan pedagogik tadbirlar har bir fan o'qitilishining mazmunidan kelib chiqqan holda belgilanadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa madaniyati fani 5-7-sinflarda haftada bir soatdan o'qitilishi rejalashtirilgan. Bu o'quvchilar va o'qituvchiga musiqa faniga oid bilimlarni darsdan tashqari vaqtlarda, mustaqil o'zlashtirish vazifasini yanada kuchaytiradi. O'qituvchi darslar jarayonida o'quvchilar tafakkuriga musiqaning hayotiy zarurat ekanini, uning ko'rinmas, ammo yuksak kognitiv, emotsional, estetik, psixologik, refleksiv, empatik qudrati borligini singdirib boradi. Musiqaning o'quvchilardagi kreativlikni shakllanishi, ravnaq topishidagi o'rnini aniqlashtiradi. O'quvchilarda musiqaga qiziqish, mehr uyg'otadi, ularni rang-barang kuylar bilan musiqaga maftun etadi. Musiqaning go'zalligini, ohanglar jilosida inson sezimlariga, his-tuyg'ulariga ta'sir eta olish quvvatini tuyish ko'nikmasini shakllantiradi. Musiqaning san'atning boshqa turlari bilan hamda fanlararo aloqasini mustahkamlashga intiladi. O'quvchilarning u yoki bu kasbga bo'lgan qiziqishlarini, orzularni, kelajak maqsadlarini o'rganib, ularning ro'yobga chiqishida musiqadan motivatsiya olish ko'nikmasini hosil qiladi. O'quvchilarda tinglash, ijro etish, kuy bastalash, sahnalashtirish, improvizatsiya kabi musiqiy kompetensiyalarni shakllantiradi.

Musiqa darslarida improvizatsiya, ovozli o'yinlar, nutq mashqlari, musiqa haqida og'zaki ifodalash, qiziqarli musiqiy material tanlash, eshitish, musiqa asboblari bilan tanishtirish, notaga tushirish, ovoz yozish, dirijyorlik qilish, o'yinga tushish, yurish, sakrash, qarsak chalish, sahnalashtirish, musiqa asboblari chalish kabi metod va usullar o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish yuksak samara beradi.

Ma'lumki, o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish bu faqat maktab ta'limini qamrab olmaydi, balki oilada, maktabgacha ta'limda bolalardagi ijodkorlik, ijtimoiy layoqatlar shakllana boshlaydi. Maktab ta'limida o'quvchilarning shaxs sifatida kamol topishi yanada tezlashadi. Barcha fanlar qatori, musiqa ta'limi fani o'qitilishida o'quvchilardagi insoniy fazilatlar, go'zal axloqiy sifatlar, ijodkorlik kompetensiyalarining barqarorlashuviga, ijtimoiylashuviga alohida urg'u beriladi. Musiqa ta'limi fani nafosat, go'zallik, estetik ta'lim-tarbiya o'chog'i, tuyg'ular, sezimlar, hislar shakllanishiga kuchli ta'sir o'tkazuvchi nodir ruhiy quvvat manbai sifatida o'quvchilarda kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishda yetakchi fanlardan biri hisoblanadi.

Musiqiy ta'lim vositasida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun ularda quyidagi mashg'ulotlar bilan muntazam shug'ullanish ko'nikmasini qaror toptirish ijobiy samara beradi:

- musiqa ilmiga oid kitoblar mutolaasi;
- musiqa tinglash;
- musiqani anglash, tafakkur yuritish;
- qo'shiq ijro etish;
- raqsga tushish;

- cholg‘u asbobida kuy chalish;
- kuy, qo‘shiq, raqs – san‘at asarlari mavzusida esse, insho yozish;
- test, krossvord, skanvord, rebus kabi boshqotirmalar ustida ishlash;

Tavsiya etilayogan mashg‘ulotlar o‘quvchilarning bilim olish jarayoniga halaqit bermaydi, aksinsa, eruditsiyasini oshiradi, tafakkurini charxlaydi. Bunday qiziqarli mashg‘ulotlarni o‘qitish mazmuniga singdirish, amaliy qo‘llashni keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Nemis pedagog olimi A.Disterverg “Har qanday ta‘lim va tarbiyada eng asosiy narsa muallim, uning tafakkur dunyosidir”, – deb ta‘kidlaydi [4]. Bundan anglashiladiki, o‘qituvchining musiqiy tafakkur doirasi qanchalik keng bo‘lsa, o‘quvchilarning musiqa madaniyati borasidagi fikr yuritishi shuncha yuksalib boraveradi. O‘qituvchining musiqiy bilimdonligi, kasbiy mahorati, tafakkur yuritish tezligi, fikrlash salohiyati o‘z o‘quvchilarida aks eta boshlaydi. O‘qituvchi o‘z tafakkur kuchi bilan, musiqiy bilimlar vositasida o‘quvchilardagi ijodkorlikni yanada rivojlantiradi, ijtimoiy kompetensiyalarni barqarorlashga mustahkam zamin tayyorlaydi.

Musiqa ta‘limi o‘qitilishi jarayonida o‘quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini yanada shakllantirish uchun o‘qituvchi: “Munozara”, “Intellektual duel”, “Fikrlar bahsi”, “Xotira charxi” kabi interfaol metodlardan; induktiv, detektiv usullardan, “Fikriy hujum”, “Bumerang”, “Zinama-zina” kabi strategiyalardan; “Konseptual jadval”, “Venn diagrammasi”, “Insert”, “Klaster”, “Muammoli taqdimot” kabi grafik tashkilotchilar (organayzerlar); vizual (namoyishlar, illyustratsiyalar, rasmlar...), kabi metod, usul va pedagogik texnologiyalaridan hamda musiqa madaniyati fani o‘qitilishiga xos: “Musiqani top”, “Musiqiy qadamlar”, “Musiqiy salom”, “Faol tinglash”, “Musiqani kuzatish”, “Musiqani davom ettir”, “Musiqqa ijrolarini tomosha qilish”, “Rolli o‘yin”, “Musiqiy dizayn”, “Improvizatsiya”, “Musiqiy viktorina”, “Takroriy ritm”, “Musiqqa haqida o‘ylash”, “Musiqiy empatiya”, “Musiqani tavsiflash”, “Musiqani tavsiflovchi she‘riy qiyoslar, metaforalar, epitetlar”, “Musiqqa haqida suhbat”, “Musiqqa haqida hikoyalar”, “Kompozitsiya yaratish”, “Oldinga yugurish va ortga qaytish”, “Qo‘shiq aytish”, “Musiqiy materialning qiziqarli tanlovi”, “Eshitish diqqatini faollashtirish (ohang, qismlar, kompozitsiyani o‘zgartirganda qo‘lni ko‘tarish)”, “Ovozni yozib ol”, “Harakat: dirijyorlik, yurish”, “Musiqaga mos sakrash, egilish, qarsak chalish...”, “Sahnalashtirish”, “Musiqqa asboblarda chalish” kabi metod va usullardan samarali foydalanishi o‘quvchilarni yanada faollashtiradi, ularning musiqa darslariga bo‘lgan qiziqishlarini oshiradi.

Musiqa ta‘limida dars metod va usullarini belgilashda quyidagi xususiyatlarni inobatga olish ijobiy samara beradi (1-rasm).

1-rasm. Musiqqa ta‘limida dars metodlarini belgilash xususiyatlari.

Musiqa madaniyati fani o‘qitilishining ilmiy-nazariy hamda metodik asoslarini o‘rganish, bu jarayonga tizimli yondashish natijasida musiqa ta‘limida o‘quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish bosqichlarini belgilash imkoniga ega bo‘lindi.

Musiqqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish besh bosqichdan iborat etib belgilandi (1-jadval):

1-jadval

Musiqqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish bosqichlari

O'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish bosqichlari	
1-bosqich	Musiqqa madaniyatini o'rganishga motivatsiya hosil qilish
2-bosqich	Nazariy bilimlar olish
3-bosqich	Mustaqil amaliy faoliyat
4-bosqich	Natijalar tahlili
5-bosqich	Istiqbolli pedagogik strategiyani belgilash

Har bir bosqichda o'quvchilarda musiqqa madaniyatiga oid bilimlarni hosil qilish, rivojlantirishni, kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini qaror toptirishni hamda umumta'lim maktablari 5-7-sinflarda "Musiqqa madaniyati" fani o'qitilishi doirasida, o'quvchilarga qo'yiladigan malaka talablariga muvofiq amalga oshirishni nazarda tutadi.

Ta'kidlash joizki, o'quvchilarning musiqqa madaniyati fanidan olgan bilimlarini baholash, natijalarni aniqlash borasida ko'p pedagogik bahs-munozaralar mavjud. Bu esa jarayonning murakkabligidan, ayni paytda, ahamiyatli ekanligidan dalolat beradi. O'quvchilarning haftalik o'quv soatlarining cheklanganligi, yosh xususiyatlari, didaktik ta'minot muammolari kabi omillarning o'ziyoq bu sohada yechimini kutayotgan dolzarb masalalar borligini anglatadi. Musiqaning o'quvchilarning ichki dunyosiga, ruhiyatiga ta'siri, his-tuyg'ulanish darajasini o'lchash mumkin emasligi uning musiqqa fanida olgan bilim natijalarini belgilashni qiyinlashtiradi. Tajribali o'qituvchi bu kabi muammolarni hal qilishiga kreativ yondashadi, pedagogik izlanishlar olib boradi, metodik bilimlarini boyitish uchun tinmay izlanadi, o'z ustida ishlaydi, vaqtdan unumli foydalanadi. Darsdan tashqari vaqtlarda o'quvchilar bilan mustaqil shug'ullanishni tashkil etadi, o'quvchilar bilan yakka, jamoaviy ish olib boradi, diagnostik tahlillar yuritadi.

O'quvchining musiqqa madaniyati fanidan olgan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyasi quyidagi natijalarda namoyon bo'ladi:

- musiqqa nazariyasiga oid bilimlarni o'zlashtirganlik;
- musiqiy obrazlarning mazmuni va tabiatini, musiqiy tilni idrok eta bilish qobiliyatiga egalik;
- musiqani turli shakllarda: yakkaxon, ansambl, xorda kuylash;
- cholg'u asboblari chalishni o'zlashtirganlik;
- improvizatsiya, tasvir, imo-ishora, yuz ifodalariga hissiy sezgirlik;
- musiqiy hodisalarni tahlil qilish usullarini egallaganlik;
- bastakorlar ijodiga oid insho, referat yoza olish ko'nikmasiga egalik;
- esse yoza olish (tinglagan musiqiy asaridan olgan taassurotlari asosida);
- test bilimdonligi;
- san'at tadbirlarida faol ishtiroki;
- boshqa fanlarni o'zlashtirish natijalarining ijobiyiligi;
- o'quvchi shaxsida axloqiy, ma'naviy fazilatlarining yuksalib borayotgani;
- o'quvchining ijtimoiylashuvi: maktab, oila, jamiyat hayotida faolligi ortib borayotganligi;
- o'quvchi shaxsida ijodkorlik, tadbirkorlik, izlanuvchanlik sifatlarining rivojlanib borayotganligi;

– musiqa bo'yicha olingan bilimlardan mustaqil amaliy foydalana olish layoqatiga egalik.

O'quvchilarning musiqa madaniyati fani bo'yicha o'zlashtirgan bilimlari natijalari ular bilan ishlashning istiqbol pedagogik strategiyasini belgilashga xizmat qiladi.

Pedagogik strategiya – pedagogik faoliyatga muvofiq mohir rahbarlik, istiqbolli, pedagogik maqsad va vazifalar belgilangan, izchil va bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan, harakat, faoliyatlar majmuini anglatadi. Pedagogik strategiya – pedagogik faoliyatning asosiy yo'nalishlarini istiqbolli nazariy, amaliy rivojlantirishning eng yuqori darajasi. U uslubiy xarakterdagi kasbiy mahoratda amalga oshiriladi: hodisaning mohiyatini, uning haqiqiy ma'nosini, aniq va yashirin sabablarini tushunish, nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatish, ta'lim-tarbiya maqsadlarini belgilash, tamoyillari, pedagogik o'zaro ta'sirning shartlari va vositalarini tanlashni bildiradi.

Musiqa madaniyati fani o'qituvchisi o'quvchilarning musiqiy savodxonligi, o'zlashtirgan bilimlari, amaliy faoliyatlari natijalarini tahlil qilar ekan, o'z pedagogik faoliyati davomida kuzatilgan xato va kamchiliklarini chuqur tahlil qiladi. O'qituvchi o'quvchilarning bilim olishdagi salbiy natijalar omillarini o'quvchilardan emas, avvalo, o'zidan qidiradi. Fransuz faylasuf va yozuvchisi Jan-Jak Russoning ta'lim-tarbiya nazariyasi haqida: "Yomon o'quvchilar yo'q, yomoq o'qituvchilar bor",- deb yozgan fikrlari mazmunida ham, o'qituvchi o'z pedagogik faoliyatiga doimo tanqidiy munosabatda bo'lishi zarurligi anglashiladi [5].

Musiqa madaniyati o'qituvchisi istiqbol pedagogik strategiyasini belgilashda o'quvchilarning bu fanni o'zlashtirishdagi muammolarining obyektiv, subyektiv jihatlariga kuchli e'tibor qaratishi talab etiladi. Buning uchun mavjud muammolarni tasniflaydi, yuzaga kelish omillarini belgilaydi, hal etish yo'llarini aniqlab oladi. O'quvchilarning musiqani tinglash, tushunish, idrok etish, tafakkur qilish; cholg'u asboblari bilan ishlash; qo'shiq aytish, raqsga tushish, improvizatsiya, sahnaviy mahorat kabi yo'nalishlarda yo'l qo'yayotgan kamchiliklarning tub ildizlarini aniqlab olish ularni bartaraf etishning mustahkam zamini hisoblanadi.

O'qituvchi mavjud subyektiv muammolarni hal etishda o'z bilim va tajribasiga, o'quvchilar jamoasiga, hamkasblari yordamiga tayanadi. Obyektiv muammolarni maktab rahbariyati, mutasaddi tashkilotlar bilan hal etilishida o'z munosabatlarini ochiq bildirib boradi. O'qituvchining istiqbol pedagogik strategiyasi qog'ozlarda qolib ketadigan, rasmiyatchilik uchun taqdim etiladigan hujjatga aylanib qolmasligi kerak. Istiqbol pedagogik strategiya o'qituvchiga motivatsiya beradigan harakat manbai, quvvat o'chog'i vazifasini o'tashi lozim.

Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish bosqichi o'zaro aylanma harakatni yuzaga keltiradi: biri ikkinchisini taqozo etadi, to'ldiradi, bir butun pedagogik faoliyatni yuzaga keltiradi.

Bugungi zamonaviy jamiyatning kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim tizimi muhitida musiqa ta'limini o'qitilishi hamda o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini yanada shakllantirish uchun o'qituvchi pedagogik amaliyotda keng foydalanilib kelinayotgan interfaol metodlardan; induktiv, deduktiv usullardan; grafik tashkilotchilar – organayzerlardan; vizual namoyishlar, illyustratsiyalar, rasmlardan, pedagogik texnologiyalaridan, axborot kommunikatsiya vositalaridan, musiqa madaniyati fani o'qitilishiga xos xususiy metod va usullardan samaralisini tanlash maqsadga erishni kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикасида таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш, илм-фан соҳаси ривожини жадаллаштириш масалалари муҳокамаси” бўйича видеослектор йиғилиши материаллари. Т., 30.10.2020 йил. Электрон манба: <https://aniq.uz/yangiliklar/mirziyov-maktabda-uqitish-metodikasi-uzgarmasa-talim-sifati-ham-mazmuni-ham-muhit-ham-uzgarmaydi>.
2. Голубков В. В. Методика преподавания литературы. –Москва: Госучпедиз, 1962. – С. 7.
3. Богданова О., Леонов С., Чертов В. Методика преподавания литературы.–Москва: «АКАДЕМА», 2004. С.4.
4. Воронцов В. Тафаккур гулшани. –Т.: Фафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти,1989. – 123 б.
5. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. Т.3. – Т.: 2002. – 243 б.

UO'K: 37.015.4

BO'LAJAK O'QITUVCHINING KOMMUNIKATIV QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/17841551>

Raximova Moxinora Xoshimjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'qituvchining kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish haqida bo'lib, to'g'ri tashkil etilgan va har jihatdan mukammal bo'lgan, yosh avlodning qalbi va ongini asrashga, ularni milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratilgan pedagogik munosabatlar tizimini tashkil etish uchun o'qituvchi har bir o'quvchilarning ichki imkoniyatlaridan xabardor bo'lishi, axborot berishi, fikr almashishi, ular qayg'usini, tuyg'ularini tushunishi va hamdard bo'lishi zarur.

Kalit so'zlar: kommunikativ qobiliyatlar, kommunikativ munosabat, pedagogik ta'sir, pedagogik faoliyat, nutqsiz kommunikatsiya.

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие коммуникативных способностей педагога. Для создания правильно организованной и во всех отношениях совершенной системы педагогических отношений, направленной на сохранение сердец и умов подрастающего поколения, воспитание его в духе национальных и общечеловеческих ценностей, педагог должен знать внутренние возможности каждого ученика, предоставлять информацию, обмениваться идеями, понимать их горе, переживания и сочувствовать.

Ключевые слова: коммуникативные способности, коммуникативная установка, педагогическое воздействие, педагогическая деятельность, невербальное общение.

Abstract. This article is about the development of a teacher's communication skills. To create a properly organized and in all respects perfect system of pedagogical relations aimed at preserving the hearts and minds of the younger generation, educating them in the spirit of national and universal values, a teacher must know the inner capabilities of each student, provide information, exchange ideas, understand their grief, experiences and sympathize.

Keywords: communicative abilities, communicative attitude, pedagogical influence, pedagogical activity, nonverbal communication.

Bo'lajak o'qituvchining muloqot madaniyati umumiy pedagogik madaniyatning tarkibiy qismi hisoblanadi. Uning kasbiy mahorati, shuningdek, pedagogik jarayon muvaffaqiyatining sharti sifatida harakat qilishi dolzarb ahamiyatga ega. Muloqot madaniyati kasbiy madaniyatning asosiy tarkibiy qismidir, chunki kasbiy madaniyatning shakllanishi muloqot madaniyati axborot tashuvchisi va o'rganish mavzusi bo'lgan o'quv jarayonida sodir bo'ladi. "Talabalar – bo'lajak o'qituvchilarning muloqot madaniyati jamiyatda shakllangan bilimlar, qadriyatlar, me'yorlar va insoniy xulq-atvor namunalari to'plami sifatida va buni boshqa odamlar, jamiyat va o'zi bilan muloqot qilishning kundalik amaliyotida qabul qilish qobiliyati sifatida ko'rish mumkin" [1]. Bo'lajak o'qituvchi talabalar o'rtasida muloqot madaniyatini

